

Plan de acción de base científico-tecnológico

Validación técnica de una red de biomembranas para la limpieza y contingencia ante un derrame de petróleo en el mar.

PROYECTO ESCALABLE

Autores

David Chaupis Meza, MSc Epidemiología, Consultor IDI – Biogenia.

Jesús Alvarado Huayhuaz, MSc Químico Bioinorgánico – USP.

Tania Arias Choque, Mg Consultora Ambiental – EcoTacna.

Dra. Ana Valderrama Negrón, Jefa del Lab. LIBIPMET – UNI.

CONTENIDO

RESUMEN	2
INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVOS	4
METODOLOGÍA	4
FORMACIÓN DE BRIGADAS	5
MATERIALES	6
PROCEDIMIENTOS	7
PLAN DE ANÁLISIS	9
RECOMENDACIONES FINALES	9
REFERENCIAS	11
MATERIAL SUPLEMENTARIO	12

Resumen

Introducción:

Este plan de acción se presenta como un proyecto técnico que busca promover estrategias de mitigación y control ante el derrame de petróleo ocurrido en el mar de Ventanilla, donde continúa extendiéndose hacia el norte del Perú los más de 18 mil Km² de crudo. Sin una solución oportuna y continua, se necesita desarrollar prototipos de contención y limpieza escalables, ecoamigables y sostenibles que permita a la ciudadanía activa y organizada, junto con la comunidad pesquera y la inversión pública o privada, la co-creación de una red de biomembranas.

Objetivo:

Implementar estrategias de mitigación y control en las zonas costeras afectadas por el derrame de petróleo utilizando una red de biomembranas adsorbentes para la contención y limpieza de la marea negra en Ventanilla.

Metodología:

Se prioriza las áreas de intervención en zonas de reserva y/o de actividad pesquera, organizando brigadas para la colaboración entre la ciencia y la sociedad para un desarrollo sostenible. El desarrollo experimental de este prototipado rápido se requiere la caracterización fisicoquímica de los materiales orgánicos que se utilizarán, tales como: el aserrín, la fibra de cabello y la lana de alpaca. El proceso de implementación se base en recolectar, evaluar y fabricar un producto mínimo viable capaz de ser escalado. El análisis estadístico será basado en la correlación de las variables numéricas: capacidad de adsorción, turbidez del agua y peso del material.

Palabras claves: contaminación por petróleo, prueba de prototipo conceptual, ciencia ciudadana, desarrollo sostenible, ecosistema. (Fuente: DeCS/Bireme.)

Introducción

El presente proyecto técnico se trata de un plan de acción con base científico-tecnológica que promueve estrategias de mitigación y control escalables para la limpieza y la recuperación ante el derrame de petróleo ocurrido el 15 de enero en el mar del distrito de Ventanilla, Callao, tras un aparente “oleaje anómalo” aún en investigación.

Este inusual fenómeno terminó con una fuga en la descarga de crudo de un petrolero para la Refinería La Pampilla, propiedad de la empresa madrileña Repsol SA. (1) (2). Cabe resaltar que, este proyecto pretende servir para demás derrames locales que no son tratados a tiempo, siendo esta una propuesta en caso de emergencia ambiental por hidrocarburos.

Tal como el caso del pueblo chalaco y las zonas costeras aledañas que se han visto afectadas por esta tragedia socio-ambiental, el cual impacta en más de 18 mil Km² de mar peruano (3). Lo cual comprende los mares de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Barranca extendiéndose hacia el norte, así como áreas naturales protegidas como la Zona Reservada de Ancón y la Reserva Nacional del sistema de islas, islotes y puntas guaneras.

Es por ello que la ciudadanía activa se moviliza para acelerar la respuesta de mitigación y control ante lo sucedido, es la finalidad de este documento sirva de guía a la sociedad civil organizada, gremios pesqueros e instituciones o empresas para la implementación de una red de biomembranas para la limpieza y contención del petróleo (4), formado por materiales orgánicos hidrofóbicos que se pretende validar su fabricación a partir de este plan de acción escalable, ecoamigable y sostenible.

Objetivo

Implementar estrategias de mitigación y control en las zonas costeras afectadas por el derrame de petróleo utilizando una red de biomembranas adsorbentes para la contención y limpieza de la marea negra en Ventanilla.

Objetivos específicos

1. Recolectar materiales orgánicos tipo celulosa y fibra de cabello o lana para el desarrollo de una membrana adsorbente.
2. Evaluar la capacidad de adsorción de los materiales orgánicos recolectados mediante pruebas de capacidad de adsorción y la turbidez del agua.
3. Fabricar un prototipo de red de biomembranas utilizando una fibra biodegradable como cobertor hermético del material orgánico recolectado.

Metodología

Área de intervención

Para identificar el área donde se implementará la red de biomembranas, estas áreas deben de ser priorizadas para la contención y limpieza especialmente en zonas de reserva nacional y zonas de pesca artesanal. Siendo estos los posibles sitios como la Zona Reservada de Ancón y la Reserva Nacional del sistema de islas, islotes y puntas guaneras; así como también, las playas de Bahía Blanca (Ventanilla).

Formación de Brigadas

Las Brigadas son grupos operativos que cumplen funciones en la atención de emergencias, en este caso puede tratarse de profesionales en formación o la sociedad civil organizada y capacitada en recibir funciones según sus capacidades.

Las brigadas son el grupo de personas que se encuentran debidamente organizados, entrenados y equipados para llevar a cabo las tareas que se requieran llevar a cabo en la realización del presente prototipo de biomembranas (segmentos tubulares compuestos de material orgánico adsorbente) (anexo 2). Sugiriendo las siguientes brigadas:

- Brigada recolectora del material orgánico.
- Brigada analista de la data.
- Brigada coordinadora de la fabricación del prototipo.
- Brigada supervisora de la higiene y seguridad en el campo.

Cada brigada deberá contar con un coordinador quien será el encargado de las acciones de su brigada, deberá a su vez coordinar entre coordinadores para sumar a una acción colectiva sincronizada. Las misiones de cada brigada serán según sus propias capacidades e intereses, impulsando hacia una ciencia para el desarrollo sostenible asociada a una ciudadanía activa capaz de integrarse en situaciones complejas.

Materiales

Aserrín

El proceso de adsorción, es un proceso físico provocado por interacciones intermoleculares, favorecido por la mayor área superficial total del adsorbente. Como reporta Tellez (2008) (4), el uso de aserrín o fibra de madera, seco o húmedo, en comparación con otros residuos lignocelulósicos (como el forraje de maíz, la avena forrajera, la alfalfa forrajera y la cebada forrajera), presenta la mayor capacidad de adsorción de petróleo, alcanzando 3.99 g de petróleo por gramo de aserrín en 4 minutos, con una velocidad de adsorción de 0.289 g/min.

Fibra de cabello

El cabello humano se conoce por ser un bio-adsorbente natural, cuyo diámetro alcanza aproximadamente 50 μm a 100 μm , presenta una composición de células muertas formado especialmente por cutícula, agua, lípidos, oligoelementos y proteínas entre un 65% a 95%, tales como la queratina (5).

Siendo la cutícula un material altamente hidrofóbico, actuando como repelente, favoreciendo por su mecanismo de adsorción la adherencia de hidrocarburos como el petróleo. Esto advierte la presencia de uniones peptídicas, como también grupos aminos NH- y CO- capaces de formar puentes de hidrógeno entre las moléculas vecinas de la superficie del folículo piloso.

Lana de Alpaca

La fibra de la lana, en comparación con el cabello humano, presenta una concentración proteica rica en queratina aproximadamente un 82% y

hasta un 17% de cisteína, además un 1% de lípidos de cera y polisacáridos. Siendo una longitud de fibra en el rango de 35 a 350 mm, mientras que en su espesor podría llegar a 16 a 36 μm . Cuyo contenido en su capa externa es abundante de cutícula, material que permite repeler el agua (como el cabello) actuando también como un adsorbente (6).

Otros materiales tipo celulosa podrán ser comparados (7), a fin de identificar los mejores adsorbentes orgánicos que serán utilizados como biomembranas para la limpieza y contención del petróleo derramado. Sin embargo, es importante precisar que el manejo de los residuos de hidrocarburos será coordinado para su disposición final.

Procedimientos

Experimento de cinética de adsorción

Para comprobar la capacidad de adsorción de los materiales orgánicos que serán utilizados ante el derramamiento de crudo, se deberá plantear en base al experimento basado en el método standard ASTM F726-99 (8), ajustado por variaciones propia, donde se extraerá una muestra de 500 ml de agua de mar contaminada del petróleo derramado.

En dicha muestra de agua marina, se deberá probar una cantidad de hasta 8 gramos (para cada tipo de material orgánico), el mismo que se sumergirá en los 500 ml de agua diluida con petróleo en una serie de 5; 30 y 60 minutos. La capacidad de adsorción del petróleo deberá ser calculada mediante la siguiente ecuación:

$$\text{Capacidad de adsorción (gr/gr)} = X_o - X_s / X_s$$

Donde X_o es la masa total del adsorbente luego de estar en contacto con el agua con petróleo y X_s es la masa del material orgánico seco. Las medidas calculadas serán por triplicadas estimando sus respectivas medias y desviaciones estándar.

Método de espectrofotometría

La determinación de la absorbancia se realizará utilizando el espectrofotómetro UV-VIS (9), cuyo principio de funcionamiento está basado en la comparación de la intensidad de la luz dispersada por la muestra a valorar en dos ocasiones: antes de sumergir el material adsorbente y luego de haber sido sumergido en periodos de 30 y 60 minutos.

Con la intensidad de la luz dispersada por una muestra estándar de referencia (n- hexano) (9). En el caso de los hidrocarburos se trabajará en el intervalo de 210-400 nm de longitud de onda, empleando n-hexano como patrón.

De tal forma se obtendrá la curva de calibrado midiendo el grado de turbidez a partir de la absorbancia de las muestras procedentes de los mares de Costa Azul y Bahía Blanca. Para medir la concentración de una sustancia, se optará por la región de máxima absorción del espectro, denominada longitud de onda analítica.

Preparación de la red de biomembranas

La fabricación de una red de biomembranas deberá construirse una vez validado la capacidad de adsorción de cada material a depositarse en las estructuras tubulares hechas de fibra de yute. Cada red tubular debe tener una longitud estimada de 1.5 x 0.5 m, así dentro de los segmentos tubulares se introducen los materiales orgánicos seleccionados. El peso y el porcentaje de cada material dependerá de su capacidad de adsorción, todo este proceso tiene tiempos tentativos para su elaboración (anexo 1).

Prueba de permeabilidad

Otras pruebas que se llevarán a cabo están dirigidas, principalmente, a la tela que cubrirá el contenido de los materiales orgánicos el cual se prevé sea una tela biodegradable (como el yute o similar), por ello se realizarán pruebas de permeabilidad para reconocer el grado de absorción a la humedad (10) que permita dejar pasar el petróleo.

PLAN DE ANÁLISIS

Se llevará a cabo la evaluación de medidas de correlación en base al método de Pearson determinando el coeficiente de determinación R^2 , entre las variables numéricas que serán utilizadas tales como: capacidad de adsorción, absorbancia en comparación con el peso del material seco. Las medidas de resumen serán presentadas como media, desviación estándar y frecuencias relativas.

Se utilizará el paquete estadístico R-Studio v.1.4, tanto para generar el análisis cuantitativo como las gráficas y tablas.

RECOMENDACIONES FINALES

Este plan de acción se formula a partir de la emergencia socioambiental que se ha suscitado tras el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla y que continúa expandiéndose sin una respuesta sistemática basado en un plan de mitigación y contingencia, apenas existentes labores de limpieza insuficientes para la extensión del derrame que se va expandiendo sin contención y que suma a los tantos derrames ocurridos sin solución. Es por ello que surge la necesidad de desarrollar este prototipado rápido de biomembranas para la respuesta escalable, ecoamigable y sostenible ante un derrame de petróleo que atende con nuestro ecosistema.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons
Atribución - Compartir Igual 4.0 Internacional.

REFERENCIAS

1. World R. Peru seeks compensation for disastrous oil spill caused by Tonga volcano eruption [Internet]. Republic World. [citado 26 de enero de 2022]. Disponible en: <https://www.republicworld.com/world-news/south-america/peru-seeks-compensation-for-disastrous-oil-spill-caused-by-tonga-volcano-eruption-articleshow.html>
2. Collyns D. Peru demands compensation for disastrous oil spill caused by Tonga volcano. The Guardian [Internet]. 19 de enero de 2022 [citado 26 de enero de 2022]; Disponible en: <https://www.theguardian.com/world/2022/jan/19/peru-spain-repsol-disastrous-oil-spill>
3. Taj M. Oil Spill Triggered by Tsunami Devastates Coast of Peru. The New York Times [Internet]. 21 de enero de 2022 [citado 26 de enero de 2022]; Disponible en: <https://www.nytimes.com/2022/01/21/world/americas/peru-oil-spill-tonga-tsunami.html>
4. Téllez Carmona JM, Carmona JMT. Absorción de petróleo crudo, diésel y aceite automotriz gastado por residuos lignocelulósicos y su aplicación como sistema de disposición de hidrocarburos. 2007 [citado 26 de enero de 2022]; Disponible en: <https://repositorio.tec.mx/handle/11285/628475>
5. Ukotije-Ikwut PR, Idogun A, Iriakuma C, Aseminaso A, Obomanu T. A Novel Method for Adsorption using Human Hair as a Natural Oil Spill Sorbent. 2016.
6. Daria M, Krzysztof L, Jakub M. Characteristics of biodegradable textiles used in environmental engineering: A comprehensive review. J Clean Prod. 20 de septiembre de 2020;268:122129.
7. Madeira AA, Silva ALC, Dias BM, Pena CA, Oliveira RVC. Chemically modified cellulose as a potential oil adsorbent of contaminated marine ecosystems. Eclética Quím. 2020;45(2):54-63.
8. ASTM F726-99. Standard Test Method for Sorbent Performance of Adsorbents [Internet]. 2017 [citado 28 de enero de 2022]. Disponible en: <https://www.astm.org/f0726-99.html>
9. M LM, Falcón J, Ruiz Y, Arias R, Pérez J. MONITOREO DE LA CONTAMINACIÓN DE AGUA POR HIDROCARBUROS EN EL ESPEJO DE LA BAHÍA DE SANTIAGO DE CUBA. Rev Boliv Quím. 2019;36(4):157-72.
10. The Truth about Moisture Wicking Fabric: Permeabilidad al vapor de agua y propiedades de manejo de la humedad líquida [Internet]. Testex. 2021 [citado 30 de enero de 2022]. Disponible en: <https://www.testertextile.com/es/la-verdad-sobre-la-permeabilidad-al-vapor-de-agua-del-tejido-que-absorbe-la-humedad-y-las-propiedades-de-manejo-de-la-humedad-l%C3%ADquida/>

MATERIAL SUPLEMENTARIO

Anexo 1. Flujograma del proceso de preparación de una red de biomembranas.

Anexo 2. Esquema del segmento tubular de una red de biomembranas.

